

СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.

А.И. Фозилова

преподаватель кафедры, «Социальных и естественных наук» Самаркандского государственного архитектурно-строительственного университета имени Мирзо Улугбека.

Л.Асланова

Студентка 1-го курса факультета «Экономики» Самаркандского государственного архитектурно-строительственного университета имени Мирзо Улугбека

E-mail: aziza_x@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696031>

Аннотация: В статье широко рассматривается роль и значение финансового рынка в экономике страны, его основные направления развития в будущем. Рассматриваются перспективы совершенствования деятельности Узбекской фондовой биржи в контексте развития финансового рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые инструменты, фондовая биржа, рынок ценных бумаг, реальные инвестиции, миграция, рыночная капитализация, стратегия, валютный рынок, корпоративное управление, финансовые ресурсы.

Действительно, для стабилизации и развития экономики, наряду с проведением эффективной экономической политики, необходимы институциональные реформы в финансовом секторе. В рыночной экономике большое значение имеет стабильная финансовая система, создающая возможности для оптимального использования ценных бумаг на фондовом рынке. В контексте финансовой глобализации проводятся научные исследования, направленные на развитие международного финансового рынка и поиск решений вопросов, связанных с эффективным использованием инвестиций. На основе результатов исследований делается акцент на развитие национальных и международных систем финансовых рынков и их постоянное совершенствование. Однако крайне необходимо проводить научные исследования, направленные на расширение привлечения финансовых ресурсов путем повышения доли государства в структуре акционерного капитала крупных компаний, повышения инвестиционной привлекательности через финансовый рынок, увеличения ликвидности финансовых инструментов, обеспечения их интеграции в мировой рынок капитала и развития вторичного рынка ценных бумаг. Известно, что происходящие в настоящее время структурные изменения в экономике Узбекистана напрямую связаны, прежде всего, с фондовым рынком. Это объясняется тем, что при реализации плановой инвестиционной программы в Республике становятся заметны ограничения финансовых ресурсов, присущие переходному периоду. Таким образом, эффективное использование ценных бумаг фондового рынка, наиболее удобные формы их применения остаются одним из важных вопросов. В современных условиях глобализации фондовые рынки являются основной отраслью экономики. С этой целью, начиная с 2018 года, будет создана электронная система продажи государственных активов через электронные торговые платформы. При выполнении задач, поставленных перед

развитием банковской системы в 2018 году, необходимо уделять особое внимание обеспечению эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между банками и хозяйствующими субъектами. Несмотря на колебания и «советы» некоторых «экспертов», выступающих против реформирования валютного рынка, мы в короткие сроки начали процесс валютной либерализации на основе международных стандартов. Однако мы понимаем, что это только начало реформ в этой области. Валютная политика должна в полной мере служить интересам бизнеса и экономического развития и давать позитивный импульс инвестиционной деятельности. Поэтому наш Уважаемый Президент подчеркнул, что «главным вопросом повестки дня является разработка стратегии развития финансового рынка на 2020-2025 годы и увеличение доли свободно обращающихся ценных бумаг в валовом внутреннем продукте к концу 2025 года как минимум до 10-15 процентов». Эффективное выполнение таких приоритетных и неотложных задач указывает на необходимость изучения характеристик и тенденций развития финансового рынка в нашей стране и активизации мер, направленных на его развитие. Оглядываясь на историю экономического развития, можно увидеть, что финансовый рынок сформировался прежде всего с появлением денег в человеческом обществе и началом реализации связанных с ними рыночных отношений. 4 марта 2024 года Президент Республики Узбекистан подписал указ «Об улучшении процессов трудовой миграции и поддержке лиц, временно занятых трудовой деятельностью за рубежом». На основе положений указа № ПФ-59 «О дополнительных мерах» была разработана государственная программа.

Актуальность темы диссертации в контексте задач, поставленных в государственной программе сотрудничества с «Агентством по миграции», объясняется возможностью использования государственной институциональной системы при разработке программ и проектов по повышению эффективности системы управления международными процессами трудовой миграции, а также созданию благоприятных условий для граждан, желающих работать за рубежом, реинтеграции лиц, возвращающихся из трудовой миграции, повышению их профессиональной квалификации и поощрению предпринимательских инициатив. На протяжении веков финансовый рынок, его содержание и связанные с ним концепции формировались и непрерывно развивались. Причиной этого является обогащение опыта человеческой цивилизации в области финансов, расширение финансовых отношений и интересов отдельных лиц (правовых и физических), рост их целей и видов деятельности, развитие их интересов, а также укрепление и обеспечение их прав. Наиболее развитым типом рынка является финансовый рынок. В настоящее время становится очевидным, что финансовый рынок представляет собой сложную систему, высокоорганизованную и непрерывно развивающуюся, все более глобализированную в глобальном масштабе, проявляющуюся как в виде отдельного целого, так и в виде комплекса взаимоотношений и институтов (участников) со своей средой. При этом финансовые рынки определяют развитие не только национальной экономики, но и мировой экономики. Его содержание и сущность определяются на основе следующих концептуальных понятий и законов. Финансовый рынок в целом можно определить следующим образом. Финансовый рынок — это система, целенаправленно реализующая отношения, обеспечиваемые организованным экономико-правовым механизмом, связанные с финансовыми инструментами, эквивалентными монетизированной реальной

инвестиционной базе, создающая необходимые рыночные условия для экономических субъектов. «Финансовый рынок — это совокупность экономических отношений и институтов, связанных с движением денежного капитала». «Финансовый рынок — это сфера финансовых операций с использованием финансовых инструментов». «Финансовый рынок — это рынок, служащий для перераспределения средств от людей с избыточными средствами к тем, кто их не имеет». Анализ теоретических и практических подходов к обоснованию методов привлечения финансовых ресурсов позволил сделать следующие выводы относительно локальных, национальных и глобальных рынков капитала: — во-первых, методы привлечения финансовых ресурсов различаются в зависимости от целей финансового управления; — во-вторых, методы привлечения финансовых ресурсов имеют свои особенности в зависимости от сегментов и типов рынка капитала; — в-третьих, методы привлечения финансовых ресурсов определяются на основе финансовых инструментов; — в-четвертых, методы привлечения финансовых ресурсов зависят от следующих параметров: целей, объема и условий привлечения финансовых ресурсов, организационно-экономических характеристик компании. На основе специфических характеристик финансовых инструментов, используемых в процессе привлечения финансовых ресурсов, формируется взаимодействие сегментов рынка капитала в корпоративном секторе экономики. В свою очередь, анализ характеристик и степени взаимодействия сегментов позволяет выделить и охарактеризовать три типа взаимозависимости рынка ценных бумаг и кредитного рынка (сильная, средняя, слабая). Однако, учитывая, что содержание классификации любого рынка на основе той или иной характеристики определяется его практической значимостью в связи с характеристиками его товаров, и если сравнивать характеристики, происхождение и рыночное обращение товаров в рассматриваемых типах рынков, неизбежно появятся существенные различия. Рынок капитала является структурной, но фундаментальной и обособленной частью общего рынка любой страны. Однако основой финансового рынка является реальный товарный рынок. В этом случае финансовый рынок, выступая в качестве надстройки реальной экономики и товарного рынка, финансово обеспечивает и координирует товарный рынок и экономику, отражает объективное состояние экономики в целом и определяет ее развитие. В этой связи по поручению Президента Республики Узбекистан ответственными государственными органами и организациями ведется работа по разработке «Стратегии развития фондового рынка на 2020–2025 годы». Эффективная организация финансового рынка тесно связана со структурой рынка капитала, функциями фондовой биржи и центрального депозитария, технологией биржевой торговли, особенностями листинга, основами корпоративного управления, отношениями с инвесторами, маркетинговыми инструментами, а также с учетом зарубежного опыта и практики в управлении проектами и решении проблем в этой области. Анализ показывает, что одним из общих аспектов, наблюдаемых во всех развивающихся странах, является недостаток ликвидности. На основе обслуживания корпоративных операций: сокращение временных и финансовых затрат участников рынка капитала; снижение риска при взаимных расчетах участников рынка капитала; внедрение централизованной системы выплаты доходов и расчетов по финансовым инструментам; развитие Центрального депозитария как единой расчетной организации на рынке капитала Узбекистана.

Вывод. В развитых зарубежных странах через финансовый рынок, с одной стороны, государственные предприятия и организации, население привлекают необходимые для себя средства, а с другой стороны, предприятия, организации и население получают выгоду, направляя свои временно бездействующие средства на приобретение ценных бумаг. Это обеспечивает движение финансовых ресурсов и дает импульс экономическому росту. Увеличение инвестиционной активности финансового рынка должно сопровождаться не только увеличением стоимости активов и объемов торгов, но и обеспечением активности всех участников рынка ценных бумаг. Целесообразно направлять развитие рынка ценных бумаг на активизацию финансовых ресурсов, их рациональное использование и перераспределение с целью некоторого ускорения экономического развития. Первичное и вторичное публичное размещение пакетов акций АО, в которых государство и экономические объединения имеют долю, основано на возможности повышения их роли в привлечении инвестиций, привлечении широкой общественности к торговле на фондовой бирже. Необходимо разработать направления для постепенного сокращения государственной доли в структуре акционерного капитала крупных компаний стратегического значения. В результате станет возможным увеличение объемов производства в отраслях, требующих крупных инвестиций, создание новых рабочих мест и увеличение бюджетных поступлений. Развитие финансового рынка служит не только для формирования и размещения государственных или корпоративных фондов, но и для обеспечения привлечения средств населения на этот рынок. Все эти обстоятельства указывают на острую необходимость в единой концепции развития финансового рынка в Узбекистане. Результаты корреляционного и регрессионного анализа влияния доходов населения и денежной массы на изменения объема ВВП показывают, что рост доходов населения обратно пропорционален объему ВВП, что свидетельствует о том, что большая часть доходов населения страны направляется на потребление или в другие сферы. Кроме того, следует признать, что участие доходов населения в финансовом рынке страны ограничено, большая часть доходов расходуется на потребление, или экономический интерес к направлению доходов населения на финансовый рынок невелик, или инвестиционная привлекательность финансового рынка низка. Рынок, осуществляющий выпуск и куплю-продажу ценных бумаг на финансовом рынке, называется финансовым рынком. Главная задача этого рынка – накопление и распределение необходимых инвестиционных средств для развития экономики, развитие отношений собственности, перераспределение рынка посредством купли-продажи ценных бумаг, а также финансирование долга государства и акционерных компаний посредством выпуска ценных бумаг.

Литература

1. Mirziyoev Sh. M. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”. 4-jild. - T.: “O‘zbekiston”, 2020. - 452 b.
2. Mirziyoev Sh. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2021.- 464 b.
3. Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности. Доклад Глобальной комиссии по международной миграции. Перевод английского. М.: Оргсервис-2000, 2006.
4. Глоссарий терминов в области миграции. МОМ. Женева 2005г